

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиёв К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиёв Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЦИДИВА ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 14-ЛЕТНЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анарбоев С.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: провести факторный анализ причин рецидивного эхинококкоза печени и брюшной полости на основе ретроспективного и проспективного анализа результатов лечения 102 пациентов за период 2010–2023 гг. Материалы и методы. Изучены клинические данные 102 пациентов с рецидивным эхинококкозом печени и брюшной полости, оперированных в многопрофильной клинике СамГМУ. Выполнен факторный анализ: оценены морфологическая модификация кисты, локализация рецидива, характер первичного множественного поражения, объём химиотерапии. Инструментальная диагностика включала УЗИ, МСКТ и МР-холангиографию. Результаты. Пик рецидивирования приходился на период 3–6 лет (43,1%). Морфологическая форма *Echinococcus hominis* выявлена у 62,7% пациентов и являлась наиболее значимым предиктором рецидива в зоне первичной локализации. В 39,2% случаев рецидив развился вследствие первичного множественного поражения. Нерегулярная химиотерапия или её отсутствие зафиксированы у 65,7% пациентов с рецидивом. Заключение. Морфологическая форма кисты, объём первичного вмешательства, соблюдение принципа апаразитарности и регулярность химиотерапии являются ключевыми факторами, определяющими вероятность рецидива эхинококкоза печени.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, рецидив, факторный анализ, *Echinococcus hominis*, химиотерапия, апаразитарность.

FACTOR ANALYSIS OF RECURRENT LIVER ECHINOCOCCOSIS: RESULTS OF A 14-YEAR CLINICAL STUDY

Anarboyev S.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: To conduct a factor analysis of the causes of recurrent liver and abdominal echinococcosis based on a retrospective and prospective analysis of treatment outcomes in 102 patients managed between 2010 and 2023. Materials and Methods: Clinical data of 102 patients with recurrent liver and abdominal echinococcosis operated on at the Multidisciplinary Clinic of Samarkand State Medical University (SamSMU) were evaluated. A factor analysis was performed, assessing the morphological modification of the cyst, recurrence localization, the nature of the primary multiple lesions, and the extent of chemotherapy. Instrumental diagnostics included ultrasound, MSCT, and MR-cholangiography. Results: The peak of recurrence occurred within a period of 3–6 years (43.1%). The morphological form *Echinococcus hominis* was identified in 62.7% of patients and served as the most significant predictor of recurrence in the primary localization zone. In 39.2% of cases, recurrence developed due to primary multiple lesions. Irregular chemotherapy or its complete absence was documented in 65.7% of patients with recurrence. Conclusion: The morphological form of the cyst, the extent of the primary intervention, adherence to the principle of anti-parasitic safety (aparasitary technique), and the regularity of chemotherapy are the key factors determining the probability of liver echinococcosis recurrence.

Keywords: liver echinococcosis, recurrence, factor analysis, *Echinococcus hominis*, chemotherapy, anti-parasitic safety (aparasitary technique)

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИ РЕЦИДИВИНИНГ ФАКТОРЛИ ТАҲЛИЛИ: 14 ЙИЛЛИК КЛИНИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Анарбоев С.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: 2010–2023 йиллар даврида 102 нафар беморни даволаш натижаларини ретроспектив ва проспектив таҳлил қилиш асосида жигар ва қорин бўшлиғи рецидив эхинококкози юзага келиши сабабларининг факторли таҳлилининг ўтказиши. Материал ва методлар: СамДМУ кўп тармоқли клиникасида операция қилинган, жигар ва қорин бўшлиғи рецидив эхинококкози бўлган 102 нафар беморнинг клиник маълумотлари ўрганилди. Факторли таҳлил бажарилди: кистанинг морфологик модификацияси, рецидив локализацияси (жойлашуви), бирламчи кўп сонли ши-

кастланиши хусусияти ва кимётерапия ҳажми баҳоланди. Инструментал диагностика ультратовуви текшируви (УТТ), МСКТ ва МР-холангиографияни ўз ичига олди. Натижалар: Рецидив кузатилишининг энг юқори кўрсаткичи (пик даври) 3–6 йилга тўғри келди (43,1%). *Echinococcus hominis* морфологик шакли 62,7% беморларда аниқланди ва у бирламчи локализация соҳасида рецидив ривожланишининг энг аҳамиятли предиктори (олдиндан хабар берувчи омил) ҳисобланади. 39,2% ҳолатларда рецидив бирламчи кўп сонли шикастланиши оқибатида ривожланган. Кимётерапиянинг мунтазам олиб борилмагани ёки унинг умуман ўтказилмаганлиги рецидив кузатилган беморларнинг 65,7%ида қайд этилди. Хулоса: Кистанинг морфологик шакли, бирламчи аралашув (операция) ҳажми, अपаразитарлик принципига риоя қилиниши ва кимётерапиянинг мунтазамлиги жигар эхинококкози рецидиви ривожланиши эҳтимолини белгиловчи асосий омиллар ҳисобланади.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, рецидив, факторли таҳлил, *Echinococcus hominis*, кимётерапия, апаразитарлик.

e-mail: sanjar.online2091@gmail.com

Введение. Эхинококкоз печени является одним из наиболее распространённых паразитарных заболеваний в эндемичных регионах Центральной Азии. По данным ВОЗ, в любой момент времени этим заболеванием поражено более 1 миллиона человек в мире, а заболеваемость в эндемичных зонах варьирует от 1,2 до 9,0 случаев на 100 000 населения [1,2]. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и хирургическом лечении, частота рецидивов остаётся стабильно высокой — от 3 до 54% в различных сериях наблюдений [3].

Столь значительный разброс данных обусловлен, в первую очередь, отсутствием единого определения понятия «рецидив эхинококкоза». В мировой практике нет консенсуса относительно того, считать ли рецидивом повторное появление кисты в любые сроки после операции, или только в первые 3–5 лет, и как разграничить истинный рецидив от резидуального и реинвазивного эхинококкоза [4].

В Узбекистане эхинококкоз занимает особое место в структуре хирургической патологии. Уровень заболеваемости остаётся стабильно высоким, что определяет актуальность изучения причин рецидивирования и разработки эффективных мер его профилактики. Настоящее исследование посвящено комплексному факторному анализу причин рецидива эхинококкоза печени на материале 14-летнего проспективно-ретроспективного наблюдения.

Материалы и методы. В исследование включены 102 пациента с рецидивным эхинококкозом печени и брюшной полости, оперированных в многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2010 по 2023 год. Критерий включения: наличие документально подтверждённой перенесённой эхинококкэктомии из печени в анамнезе. Рецидивом считали повторное появление эхинококковых кист в течение 3–5 лет после операции. Более поздние случаи расценивали как реинвазию.

Из 102 пациентов 62 первично оперированы в клинике СамГМУ (что составляет 11,6% среди 532 первичных операций за 14 лет), 40 поступили с рецидивом после операций в других учреждениях. Среди пациентов преобладали женщины — 59 (57,8%), мужчин — 43 (42,2%). Возраст варьировал от 16 до 75 лет; основная доля (87,2%) — лица трудоспособного возраста (21–60 лет).

Всем пациентам выполнялось комплексное обследование: общеклинические и биохимические анализы крови, ультразвуковое исследование (УЗИ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), по показаниям — МР-холангиография и ИФА. Морфологическая верификация препаратов фиброзной капсулы выполнена в патологоанатомической лаборатории СамГМУ с окраской гематоксилин-эозином, увеличение до 400×.

Для каждого пациента проводился индивидуальный факторный анализ: 1) морфологическая модификация кисты (*Echinococcus hominis*, *E. veterinorum*, *E. acerphalocystis*); 2) характер первичного поражения (солитарное/множественное); 3) локализация рецидивной кисты; 4) соблюдение режима антипаразитарной химиотерапии; 5) полнота первичного хирургического вмешательства.

Статистическая обработка проведена в Microsoft Excel 2016 с вычислением среднего арифметического (M), стандартной ошибки (m), критерия Стьюдента (t) и вероятности ошибки (p). Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты. Сроки выявления рецидива. Пик рецидивирования приходился на интервал 3–6 лет после первичной операции и составлял 44 случая (43,1%). В первые 3 года рецидив выявлен у 34 (33,3%), в сроки 6–12 лет — у 22 (21,6%), а через 15–22 года — у 2 (1,9%) пациентов, что было рас-

ценено как реинвазия. Таким образом, пятилетний период интенсивного мониторинга является ключевым для ранней диагностики рецидива.

Таблица 1.

Сроки выявления рецидива эхинококкоза печени (n=102)

Срок от первой операции	Абс.	%
До 1 года	10	9,8
1–3 года	24	23,5
3–6 лет	44	43,1
6–9 лет	10	9,8
9–12 лет	12	11,8
15–22 года (реинвазия)	2	1,9
Итого	102	100

Фактор 1: морфологическая модификация кисты. Форма *Echinococcus hominis* выявлена у 64 (62,7%) пациентов. Эта модификация характеризуется наличием дочерних пузырей и протосколексов, миграцией сколексов в ткань фиброзной капсулы и за её пределы, что создаёт условия для местного рецидива даже при внешне полном удалении кисты. Морфологически подтверждено наличие жизнеспособных протосколексов непосредственно в толще фиброзной капсулы (световая микроскопия, окраска ГЭ, ув. ×400). Форма *Echinococcus veterinorum* выявлена у 38 (37,2%) пациентов и характеризовалась высоким давлением гидатидной жидкости и риском интраоперационного обсеменения при нарушении апаразитарности.

Среди 64 пациентов с формой *E. hominis* рецидив в первичной зоне локализации имел место в 20,3% случаев (13 больных). Во всех 29 наблюдениях рецидива в зоне первичной локализации солитарной кисты была выявлена именно эта модификация, причём в 62,1% — с утолщённой, ригидной, кальцинированной фиброзной капсулой, снижающей эффективность местных гермицидов.

Фактор 2: локализация рецидивной кисты. Среди 66 пациентов с первично солитарными кистами рецидив в зоне первичной локализации выявлен у 29 (43,9%). В 37 (56,1%) случаях рецидивные кисты обнаружены за пределами первичной локализации: в соседнем сегменте — у 19 (51,3%), в контрлатеральной доле — у 4 (10,8%), в виде имплантационного эхинококкоза брюшной полости — у 12 (32,4%), в форме диссеминации — у 2 (5,4%). Обнаружение рецидивных кист вне зоны первичного поражения указывало на интраоперационное нарушение апаразитарности при первой операции.

Фактор 3: множественное поражение при первичной операции. У 36 (35,3%) из 102 пациентов первичная операция проводилась по поводу множественного эхинококкоза. В этой группе МСКТ до первой операции выполнена лишь в 22,2% случаев, интраоперационное УЗИ (ИОУЗИ) — в 13,9%. У 12 (33,3%) пациентов установлен резидуальный характер эхинококкоза, то есть незамеченные при первой операции кисты. Скорость роста наблюдаемой резидуальной кисты в VIII сегменте составила в среднем 1,8 см/год, что совпадает с литературными данными.

Фактор 4: эффективность химиотерапии. Среди 102 пациентов с рецидивом химиотерапию не получали совсем 20 (19,6%), принимали нерегулярно — 47 (46,1%), полный курс по схеме ВОЗ — 35 (34,3%). Основные причины нерегулярного приёма: побочные эффекты альбендазола (повышение трансаминаз, диспепсия) — 59,6%, несоблюдение схемы — 40,4%. В группе без химиотерапии (n=15, первично солитарные кисты) диссеминация в брюшную полость выявлена в 13,3% случаев, имплантационный эхинококкоз — в 26,7%. В группе нерегулярной химиотерапии (n=33) рецидив в первичной зоне составил 45,4%, что достоверно превышало аналогичный показатель при регулярном лечении ($\chi^2=26,703$; $df=2$; $p<0,001$).

Таблица 2.

Локализация рецидива в зависимости от режима химиотерапии (первично солитарные кисты)

Локализация рецидива	Без ХТ (n=15)	Нерег. ХТ (n=33)	Регул. ХТ (n=18)
В зоне первичной локализации	13,3%	45,4%	66,7%
В соседнем сегменте	40,0%	39,4%	0%
В контрлатеральной доле	6,7%	3,0%	11,1%
Имплантационный ЭК брюшной полости	26,7%	12,1%	22,2%
Диссеминация	13,3%	0%	0%

Обсуждение. Полученные данные позволяют выделить четыре ключевых модифицируемых фактора, определяющих вероятность рецидива эхинококкоза печени. Первый и наиболее значимый — морфологическая модификация кисты. Форма *E. hominis* является наиболее агрессивной с точки зрения риска рецидива: наличие дочерних пузырей, протосколексов в толще фиброзной капсулы и экзогенного почкования обуславливает недостаточную эффективность открытой эхинококкэктомии без радикального удаления фиброзной капсулы. Это согласуется с данными Акбарова М.М. [5] и Хакимова М.Ш. [6].

Второй фактор — неадекватное первичное обследование при множественном поражении. Ограничение только УЗИ-диагностикой при трёх и более кистах достоверно снижает чувствительность метода, приводя к резидуальному эхинококкозу. Применение МСКТ и ИОУЗИ при множественном эхинококкозе следует считать стандартом обследования.

Третий фактор — нарушение апаразитарности, следствием которого является имплантационный эхинококкоз (12 случаев — 18,2%) и диссеминация (2 случая — 3,0%). Это подчёркивает необходимость применения надёжного инструментария для апаразитарной эвакуации содержимого кисты.

Четвёртый фактор — режим химиотерапии. Отсутствие или нерегулярный приём альбендазола ассоциированы со значительно более высокой частотой диссеминации и имплантационного эхинококкоза. Несмотря на то, что регулярная химиотерапия не предотвращала рецидив в 34,3% случаев (особенно при крупных резидуальных кистах), её профилактическая ценность в отношении диссеминации не вызывает сомнений [7].

Выводы:

1. Пик рецидивирования эхинококкоза печени приходится на период 3–6 лет после первичной операции (43,1%), что определяет необходимость активного мониторинга именно в этот период.

2. Морфологическая форма *Echinococcus hominis* (62,7% пациентов) является главным предиктором рецидива в зоне первичной локализации вследствие миграции протосколексов в ткань фиброзной капсулы.

3. Первичный множественный эхинококкоз (35,3% наблюдений) ассоциирован с высоким риском резидуального поражения при отсутствии МСКТ и ИОУЗИ на этапе первичного вмешательства.

4. Нерегулярная или неполная химиотерапия (65,7% пациентов с рецидивом) существенно повышает риск имплантационного и диссеминированного эхинококкоза.

5. Комплексный подход, включающий предоперационную МСКТ, соблюдение апаразитарности, применение ИОУЗИ при множественном эхинококкозе и регулярный курс альбендазола, является основой профилактики рецидива.

Список литературы:

1. WHO Informal Working Group. International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings. *Acta Trop.* 2003;85(2):253-261.
2. Bristow BN, Ong D, Lee S, Sorvillo F. Echinococcosis mortality in the United States, 1990–2007. *Am J Trop Med Hyg.* 2012;86(5):840-843.
3. Karimov Sh.I. *Klinicheskaya ekhokokkologiya.* Tashkent: IIM; 2007. [In Russian]
4. Vafin A.Z. *Retsidivnyy ekhokokkoz: prichiny i profilaktika.* *Khirurgiya.* 2000;(6):12-16. [In Russian]
5. Akbarov M.M. *Khirurgicheskoye lecheniye tsystnogo ekhokokkoza pecheni.* Tashkent; 2020. [In Russian]
6. Khakimov M.Sh., Norov Kh.B., Shodiyev T.A. *Ekhokokkoz pecheni v aspekte sovremennoy khirurgii.* *Vestnik KazNMU.* 2023;(1):45-51. [In Russian]
7. Prousalidis J, Kosmidis Ch, Anthimidis G, et al. *Albendazole in surgical patients with cystic echinococcosis: systematic review.* *Surg Today.* 2022;52(3):365-375.

Для цитирования: Анарбоев С.А. Факторный анализ рецидива эхинококкоза печени: результаты 14-летнего клинического исследования // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 238–241. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20611860>